

Дисфункция пилорического отдела желудка: механизмы возникновения, диагностика и лечение

И.Л. Кляритская, В.В. Кривой, И.А. Иськова, Т.А. Цапьяк

Dysfunction of the pyloric region of the stomach: mechanisms of occurrence, diagnosis and treatment

I.L. Kliaritskaia, V.V. Krivoi, I.A. Iskova, T.A. Tsapyak

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: пилорус, дисфункция, гастропарез, антродуоденальная манометрия, пилоромиотомия

Резюме

Дисфункция пилорического отдела желудка: механизмы возникновения, диагностика и лечение

И.Л. Кляритская, В.В. Кривой, И.А. Иськова, Т.А. Цапьяк

Дисфункция пилорического отдела желудка определяется как гипертонус или спазм пилорического сфинктера. Привратник играет ключевую роль в эвакуации пищевого желудочного содержимого, но его функция остается не до конца изученной, поскольку внимание большинства исследований сосредоточено на диагностике гастропареза независимо от лежащих в его основе патофизиологических процессов. С учетом недостаточной изученности диагностических и лечебных подходов при пилорической дисфункции она описывается лишь в единичных научных работах, изучавших пациентов с гастропарезом. Однако внедрение в клиническую практику антродуоденальной манометрии высокого разрешения и эндолуминальной функциональной визуализации просвета позволило по-другому подойти к вопросу оценке пилорической функции. К тому же при патологии пилоруса предложены новые терапевтические подходы в виде фармакологической терапии, интрапилорических инъекций ботулотоксина, эндоскопической баллонной дилатации, установки стентов, пилоропластики и желудочной пероральной эндоскопической пилоромиотомии. Среди них пероральная эндоскопическая пилоромиотомия желудка зарекомендовала себя как новый, малоинвазивный метод лечения с доказанной эффективностью и безопасностью при рефрактерном гастропарезе. В данной статье рассматриваются патофизиологические аспекты пилорической дисфункции, оценивается эффективность и перспективность потенциальных диагностических и терапевтических методов, с учетом последних литературных данных.

Ключевые слова: пилорус, дисфункция, гастропарез, антродуоденальная манометрия, пилоромиотомия

Кляритская Ирина Львовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. kliar3@yandex.ru

Кривой Валерий Валентинович, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук, E-mail: valeriy-krivoi@mail.ru

Иськова Ирина Александровна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. Irinasimf@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Цапьяк Татьяна Анатольевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук, E-mail: tsapyak69@mail.ru

Abstract

Dysfunction of the pyloric region of the stomach: mechanisms of occurrence, diagnosis and treatment

I.L. Kliaritskaia, V.V. Krivoi, I.A. Iskova, T.A. Tsapyak

Pyloric dysfunction is defined as hypertonicity or spasm of the pyloric sphincter. The pylorus plays a key role in the evacuation of gastric juice, but its function remains poorly understood, as most studies on the diagnosis of gastroparesis, regardless of its underlying pathophysiology, focus on the sphincter. Given the insufficient understanding of diagnostic and therapeutic approaches to pyloric dysfunction, it has been described in only a few studies examining patients with gastroparesis. However, the introduction of high-resolution antroduodenal manometry and endoluminal functional imaging into clinical practice will require a new approach to assessing pyloric function. Furthermore, new therapeutic approaches have been proposed for the development of pylorus, including pharmacological therapy, intrapyloric botulinum toxin injections, endoscopic balloon dilation, stent placement, pyloroplasty, and, consequently, peroral endoscopic pyloromyotomy. Among perineal endoscopic gastric pyloromyotomy, a new, minimally invasive treatment method with proven efficacy and safety has been established for refractory gastroparesis. This article examines the pathophysiological aspects of pyloric dysfunction and evaluates the effectiveness and potential of diagnostic and therapeutic methods, taking into account the latest literature.

Key words: pylorus, dysfunction, gastroparesis, antroduodenal manometry, pyloromyotomy

Введение

Гастропарез является нарушением моторики желудка, характеризующимся задержкой скорости его опорожнения при отсутствии механической обструкции дистальных отделов. Основные симптомы представлены тошнотой, рвотой, чувством быстрого насыщения, вздутием живота и абдоминальной болью. Патологические механизмы, обуславливающие их возникновение, неоднородны и включают нарушение аккомодации желудка, желудочную аритмию, гипомоторику антрального отдела, нарушение моторики двенадцатиперстной кишки, спазм пилорического сфинктера, вегетативную дисфункцию и висцеральную гиперчувствительность [1, 2]. Повышенное внимание к изучению пилорической дисфункции обусловлено как растущим пониманием роли привратника в развитии симптомов гастропареза, так и появлением новых диагностических и терапевтических методов, таких как функциональная люминальная импедансная планиметрия (FLIP) и желудочная пероральная эндоскопическая пилоромиотомия (G-РОЕМ) [3].

Исторически с 1940-х годов пилороспазм с физиологической обструкцией выходного отверстия желудка был частым осложнением стволковой ваготомии, проводившейся при лечении язвенной болезни. Пилорическая дисфункция при нехирургическом гастропарезе была впервые описана в 1986 году при манометрии у пациентов с диабетическим гастропарезом [2, 4]. Это исследование определило пилороспазм как необычно длительное (≥ 3 минут) и интенсивное (≥ 10 мм рт. ст.) тоническое сокращение привратника при обычной манометрии, наблюдавшееся у 14 из 24 пациентов с диабетом, предъявлявших жалобы на тошноту и рвоту. Впоследствии в нескольких исследованиях сообщалось о пилороспазме у пациентов с гастропарезом, однако без уточнения этиологии. В настоящее время пилороспазм рассматривается патологическим явлением

без определенных диагностических критериев или устоявшихся подходов к лечению, требующим более подробного изучения дисфункции пилорического отдела желудка, приводящей к гастропарезу, патофизиологических механизмов, потенциальных методов диагностики и лечения [2].

Физиология пилоруса**1. Анатомия и функции**

Привратник – короткий отдел гастродуоденальной области с утолщенной мышечной оболочкой, создающей сфинктер высокого давления, играющий ключевую роль в прохождении пищи по желудку. Прием пищи более 250 ккал вызывает расслабление проксимального отдела желудка, служащего резервуаром для пищи [5]. Последующее устойчивое повышение тонуса фундального отдела проталкивает пищевой комок в дистальный отдел с кратковременными транзиторными релаксациями пилоруса, позволяющими проходить только небольшим объемам жидкости и мельчайшим твердым частицам в двенадцатиперстную кишку. Когда пища достигает тела желудка, волны перистальтической активности перемещаются антеградно через тело в антральный отдел, проталкивая пищу вперед. При достижении волн терминального отдела антрума, пилорический сфинктер закрывается, вызывая ретроградное движение большей части пищевого комка. Данный процесс, формируя «антральный насос», позволяя дистальному отделу желудка измельчать пищу на мелкие частицы, смешивая их с желудочным секретом посредством повторяющихся перистальтических сокращений. Только после измельчения пищевого комка до частиц размером менее 2 мм привратник расслабляется и посредством антропилородуоденальной координации происходит опорожнение желудка. Этот механизм демонстрирует, что привратник выступает не толь-

ко в роли «сита» для твердой пищи, но и является барьером для преждевременного опорожнения желудка [5, 6].

2. Иннервация и регуляция

Несколькими исследованиями *in vitro* описаны две четко иннервируемые области пилорической мускулатуры: люминальная циркулярная мышца, расположенная рядом с межмышечным сплетением, и серозная кольцевая мышца, регулируемая мотонейронами, опосредованными блуждающим нервом. Циркулярная мышца преимущественно активируется медленными желудочными волнами, однако, достигая антрального отдела, они не распространяются на пилорическую циркулярную мышцу, следовательно, эти две области контролируются независимо [7].

Хотя пилорический сфинктер расположен на границе желудка и двенадцатиперстной кишки, он является продолжением циркулярной мышцы антрального отдела, а не циркулярной мышцы двенадцатиперстной кишки. Кроме того, электрические и механические свойства желудка и пилоруса отличаются от таковых двенадцатиперстной кишки. В желудке и тонком кишечнике интерстициальные клетки Кахала (ИКК) генерируют и распространяют различные медленные волны. В сравнении с телом желудка, сеть ИКК в пилорусе значительно менее выражена, формируя зону свободную от желудочных медленных волн, что препятствует их распространению в двенадцатиперстную кишку [2, 8].

Пилорическая активность регулируется внутренней (энтеральной) и внешней (центральной, автономной) иннервацией. Внутренняя иннервация обеспечивается межмышечным нервным сплетением желудка, простирающимся через пилорус. Энтеральная нервная система контролирует тоническое сокращение проксимального и фазное сокращение дистального отделов желудка. Возбуждающие мотонейроны выделяют ацетилхолин и тахикинин, тогда как ингибирующие мотонейроны выделяют оксид азота (NO), вазоактивный интестинальный пептид, пептид, активируемый гипоталамической аденилатциклазой и пурины. Мотонейроны иннервируют гладкомышечные клетки и образуют электрический синцитий с двумя типами интерстициальных клеток: ИКК и фибробластоподобными клетками, с рецепторами тромбоцитарного фактора роста альфа (PDGFR- α) [7, 9]. Внутримышечные ИКК передают холинергическую возбуждающую и нитрергическую ингибирующую нейротрансмиссию, тогда как PDGFR- α позитивные клетки опосредуют пуринергическую ингибирующую нейротрансмиссию [2]. При этом нитрергическая нейротрансмиссия является основным ингибирующим путем в пилорическом сфинктере, а потеря ИКК или NO-синтазы приводит к блокаде нитрергической релаксации, приводя к пилорической дисфункции. Внешняя иннервация привратника обеспечивается в основном ветвями

блуждающего нерва, несущими в преимущественно сенсорные афферентные волокна. Традиционно считалось, что парасимпатические моторные нейроны оказывают возбуждающее, а симпатические, в противоположность им, ингибирующее действие на желудок. Однако в последующем была выявлена способность блуждающего нерва через сенсомоторные контуры оказывать на моторику желудка как возбуждающее, так и тормозящее действие, при ограниченной роли в этом процессе симпатической иннервации. Афферентные чувствительные нервные волокна блуждающего нерва сообщаются с дорсальным моторным ядром, от которого берут начало эфферентные двигательные нервные волокна [10, 11]. Электрическая стимуляция афферентных нервных путей блуждающего нерва снижает пилорическое сопротивление и увеличивает скорость транспилорического потока. Денервация пилоруса при ваготомии приводит к снижению accommodation и потере пилорического расслабления. Из-за высокой плотности рецепторов растяжения порог реакции в пилорусе ниже, чем в антральном отделе. Сокращение пилоруса также регулируется энтерогастральным вазовагальным рефлексом, приводя к увеличению частоты и амплитуды фазовых сокращений привратника после поступления кислого содержимого в двенадцатиперстную кишку, вследствие инициации сигнала от чувствительных волокон блуждающего нерва в двенадцатиперстной кишке к центральным ядрам блуждающего нерва, распространяющегося обратно через его двигательные холинергические нейроны в привратнике [10, 12].

Механизмы пилорической дисфункции

Описано несколько патофизиологических механизмов, которые могут приводить к дисфункции пилоруса (Табл. 1). Наиболее известный из них – автономная нейропатия, являющаяся частью патогенеза диабетической гастроэнтеропатии, связанная с поражением мелких афферентных или немиелинизированных автономных нервов, ведущим к сосудистым и метаболическим нарушениям. В большом исследовании, включавшем 242 пациента с гастропарезом, хронической тошнотой и рвотой, наблюдалась как симпатическая, так и парасимпатическая дисфункция, причем большая распространенность последней ассоциировалась с более выраженной симптоматикой. Хотя классически автономная нейропатия связана с оксидативным стрессом, обусловленным гипергликемией, аналогичные изменения с последующими нарушениями моторики желудка наблюдаются у пациентов с множественной системной атрофией и болезнью Паркинсона, с повреждением нейронов вызванная отложением синуклеина [2, 13, 14].

Наблюдения за пациентами, перенесшими различные варианты ваготомии, дали важное по-

Основные механизмы пилорической дисфункции

Механизм	Комментарии
Автономная нейропатия	<ul style="list-style-type: none"> Сосудистое, метаболическое или токсическое повреждение мелких и немиелинизированных автономных нервов пилоруса, приводящее к развитию гастропареза. <p><i>Пример: диабетический гастропарез, болезнь Паркинсона.</i></p>
Повреждение блуждающего нерва	<ul style="list-style-type: none"> Внешняя иннервация привратника осуществляется ветвями блуждающего нерва. Денервация приводит к снижению способности к растяжению и пилороспазму. <p><i>Пример: послеоперационный гастропарез (ваготомия, хирургические вмешательства на области грудной клетки).</i></p>
Потеря ПКЖ	<ul style="list-style-type: none"> Внутренняя иннервация привратника и последующая передача сигналов опосредованы пейсмекерными клетками желудка (ПКЖ). Блокад проведения сигнала по эфферентным путям к гладким мышцам пилорического отдела энтеральными моторными нейронами приводит к гипомоторным нарушениям в антральном отделе и пилороспазму. <p><i>Пример: идиопатический гастропарез, диабетический гастропарез.</i></p>
Потеря nNOS	<ul style="list-style-type: none"> Иннервация нитрегигическими нейронами как мышечного, так и подслизистого слоя пилорического отдела. Изменение постсинаптической нитрегигической реакции ведет к блокаде нейрональной синтазы оксида азота, выраженной релаксации пилорического отдела и замедлению опорожнения желудка. <p><i>Пример: гипертрофия пилорического сфинктера.</i></p>
Дегенерация/ атрофия и фиброз гладких мышц	<ul style="list-style-type: none"> Снижение экспрессии смувелина и изменение уровня мРНК сократительного белка гладких мышц. Гистологически определяется атрофия круговых мышц с внутримышечным фиброзом. В основном локализуется в теле желудка, окончательная роль в патогенезе пилороспазма требует дальнейшего изучения. <p><i>Пример: склеродермия.</i></p>

Табл. 2

Методы исследования в диагностике пилорической дисфункции

Метод оценки	Плюсы	Минусы
Беспроводная капсула	<ul style="list-style-type: none"> Оральный прием Обеспечивает измерение температуры, pH и давления желудочно-кишечного тракта в режиме реального времени Одобрено FDA для оценки скорости опорожнения желудка Комфортное исследование для пациента. Одновременная оценка транзита по тонкому и толстому кишечнику. 	<ul style="list-style-type: none"> Сложность дифференциальной диагностике миграции двигательного комплекса и физиологически медленного опорожнения желудка Не разработаны критерии нормы антрального и пилорического давления
Картинирование желудка на поверхности тела	<ul style="list-style-type: none"> Неинвазивное исследование Результаты сгруппированы по фенотипам с определенными патофизиологическими состояниями. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует прямая оценка функции пилоруса.
Манометрия высокого разрешения	<ul style="list-style-type: none"> Верифицирует нарушения постпрандиальной сократимости антрального отдела и моторики пилорического отдела 	<ul style="list-style-type: none"> Технические сложности проведения зонда
ЭндоФЛИП	<ul style="list-style-type: none"> Измеряет растяжимость и податливость пилорического сфинктера. Может использоваться для прогнозирования ответа на терапию. 	<ul style="list-style-type: none"> Широкая вариабельность показателей растяжимости у здоровых людей

нимание о патофизиологической роли дисфункции блуждающего нерва в патологии пилоруса. В 1940-х-1970-х годах, когда стволовая ваготомия широко применялась для лечения язв желудка, в послеоперационный период часто наблюдалась задержка опорожнения желудка, требовавшая одновременного проведения пилоромии. Послеоперационное снижение скорости опорожнения желудка наблюдалось и после других хирургических вмешательств, включая эзофагэктомию, операций по поводу хиатальных грыж, антирефлюксных, бариатрических операций, трансплантацию легких и сохраняющую пилорус панкреатодуоденэктомию [2, 15]. Хотя вторичная дисфункция пилоруса, возникавшая при повреждении блуждающего нерва, рассматривалась как осложнение ваготомии, общепринятых методов её диагностики не существовало. Desprez et al. (2019) оценивали растяжимость и давление привратника с помощью системы EndoFLIP (Crospon Ltd., Ирландия) при появлении диспепсических жалоб у пациентов после антирефлюксных операций, рукавной резекции желудка или эзофагэктомии. При использовали в качестве порогового значения растяжимости привратника $10 \text{ мм}^2 / \text{мм рт. ст.}$ при раздутии баллона 40 мл воздуха, изменения растяжимости натощак наблюдалось у пациентов, перенесших эзофагэктомию или фундопликацию по Ниссену. Частота их была особенно высока (75%) у пациентов, перенесших эзофагэктомию, а повреждение блуждающего нерва после эзофагэктомии и желудочной тубулизации рассматривалось причиной денервации привратника. Однако тот факт, что дисфункция привратника и/или замедленное опорожнение желудка отмечалось не у всех пациентов с диспепсическими симптомами, перенесших эти хирургические вмешательства, необходимо дальнейшее изучение диагностических инструментов оценки послеоперационных повреждений блуждающего нерва и связи между степенью их выраженности и дисфункцией пилорического отдела [2].

В качестве дополнительного механизма гастропарез-ассоциированного пилороспазма, рассматривается потеря ИКК, наблюдаемая в трансмуральных биоптатах желудка у пациентов с диабетом и идиопатическим гастропарезом. Было высказано предположение, что повреждение миэнтеральной сети ИКК приводит к снижению моторики антрального отдела, а вовлечение в этот процесс внутримышечных ИКК вызывает пилороспазм. Среди гистологической патологии у пациентов с гастропарезом, потеря ИКК наиболее частой обнаруживалась в теле желудка и пилорическом (83%) отделе, положительно коррелируя с выраженностью симптомов при локализации поражения в пилорусе. Предполагается, что потеря ИКК является следствием воспалительного каскада, ведущему к переключению с противовоспалительных макрофагов M2 на провоспалительные макрофаги M1, развитием иммунной дисфункции и повреждению ИКК [7,

16]. Однако главный триггер этого воспалительного каскада в настоящее время неизвестен.

Исследования на животных моделях показали, что дисфункция привратника связана с потерей активности нейрональной синтазы оксида азота (nNOS) или снижением экспрессии nNOS в тканях NO является важнейшей клеточной сигнальной молекулой, которая модулирует неадренергическую, нехолинергическую нервно-опосредованную релаксацию гладких мышц желудочно-кишечного тракта. При этом самые высокие уровни экспрессии nNOS среди всех тканей ЖКТ обнаружены в пилорическом сфинктере. В исследовании Huang et al. (1993 г.) описано значительное увеличение желудка с сопутствующей гипертрофией пилорического сфинктера у мышей при снижении nNOS. Аналогичные изменения обнаружены у младенцев с гипертрофическим пилоростенозом, гистологически представленным увеличенными и деформированными энтеральными нервными волокнами с отсутствием nNOS [17, 18].

Дегенерация/атрофия гладких мышц и фиброз также связаны с развитием дисфункции привратника. При гистологическом исследовании описаны молекулярные изменения в виде снижения экспрессии смувелина и изменения уровней матричной РНК (мРНК) сократительного белка гладких мышц, коррелировавшие с более высокими стадиями атрофии круговых мышц и внутримышечного фиброза. Однако большинство этих исследований было сфокусировано на нарушениях моторики тела желудка, и лишь немногие непосредственно изучали патофизиологические аспекты дисфункции привратника. Таким образом, для того, чтобы выяснить, являются ли полученные результаты уникальными для данной группы пациентов с пилороспазмом или встречаются при широком спектре патологии, требуются дальнейшие клеточные и молекулярные исследования [2, 16].

Методы диагностики

В клинической практике диагностика пилорической дисфункции остается сложной задачей из-за неспецифичности клинических проявлений и ограниченного числа диагностических, преимущественно инвазивных методов. Клиника пилорической дисфункции может быть схожа с жалобами при гастропарезе, хотя тошнота, рвота и боль/дискомфорт в животе, чаще наблюдаются у пациентов с пилорической дисфункцией. Она может протекать бессимптомно, встречаться у здоровых добровольцев, не имеющих жалоб со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Эндоскопическое описание спазмированного или суженного привратника как правило субъективно и зависит от множества факторов, в том числе степени инсуффляции желудка воздухом, типа седации и продолжительности исследования. Флюороскопия, использовавшаяся ранее для оценки диаметра пилорического канала,

так же не избавлена от субъективности оценки и не имеет объективных клинических критериев дифференцировки патологии. А золотой стандарт диагностики клинически манифестирующегося гастропареза – сцинтиграфия желудка с оценкой скорости опорожнения твердой пищи, не имеет критериев для оценки функции пилорического отдела (таблица 2) [19, 20].

1. Беспроводная двигательная капсула

Беспроводная капсула для оценки моторики (WMC; SmartPill, Medtronic, США) — это перорально принимаемое регистрирующее устройство, которое обеспечивает измерение температуры, pH и давления в реальном времени в желудочно-кишечном тракте, одобренное FDA для оценки скорости опорожнения желудка у пациентов с гастропарезом, толстой кишки у пациентов с запорами и нарушением моторики кишечника [21]. Важными преимуществами WMC являются относительный комфорт для пациента и возможность одновременного исследования тонкой и толстой кишки. К недостаткам относится относительно большой размер капсулы, приводящий к тому, что её перемещение из желудка в кишечник в значительной степени отражает возникновение миграционного двигательного комплекса для элиминации содержимого желудка, а не его физиологическое медленное опорожнение после приема пищи. WMC позволяет оценить интрагастральное давление, в исследовании Kloetzer et al. (2010), при сравнении со здоровыми добровольцами, показав снижение частоты антральных сокращений и индекса моторики у пациентов с гастропарезом. Однако ни в одном исследовании до настоящего времени WMC не использовалась для измерения пилорического давления. В перспективе рассматривается возможность использования WMC в комбинации с оценкой скорости опорожнения желудка, позволяющие более точно измерять профили антрального и пилорического давления, визуализируя патологические изменения, вызывающие гастропарез [2].

2. Картирование поверхности желудка

Картирование поверхности желудка (BSGM), новый метод, разработанный на базе неинвазивной электрогастрографии, обеспечивает всесторонний пространственный анализ желудочных потенциалов с помощью сети кожных электродов и системы обработки сигналов, разработанных с учетом электрофизиологии желудка. Gastric Alimetry (Alimetry, Окленд, Новая Зеландия) — коммерческий продукт BSGM, включающий матрицу электродов высокого разрешения, считывающий модуль, приложения для регистрации симптомов iPadOS, а также облачную платформу анализа и формирования отчетов. Стандартный тест Gastric Alimetry состоит из препрандиальной записи натощак (30 минут), приема пищи (10 минут) и постпрандиальной записи (4 часа). На основе спектральных и клинических

проявлений, полученных с помощью теста Gastric Alimetry выделено восемь фенотипов электрофизиологической активности желудка, предполагающих наличие определенных патофизиологических состояний: аритмичный, низкоамплитудный, высокоамплитудный, низкочастотный, высокочастотный, сенсомоторный, непрерывный и постгастральный. В исследовании Gharibans et al. (2022), уже идентифицировали специфические фенотипы заболеваний у пациентов с хронической тошнотой и рвотой. Несмотря на то, что данная методика не предоставляет прямой информации о функции пилоруса, она, демонстрируя эффективность пилорической таргетной терапии у пациентов с гастропарезом и нормальной электрической активностью желудка 3 цикла/мин при электрогастрографии низкого разрешения, может дифференцировать патофизиологические механизмы гастропареза и определять принципы лечения. Важно отметить, что в настоящее время проводятся клинические испытания (NCT05789511) для оценки использования BSGM при отборе пациентов для пилорической таргетной терапии [22, 23, 24].

3. Манометрия высокого разрешения

Антродуоденальная манометрия разрабатывалась для оценки моторики желудка и двенадцатиперстной кишки. Для оценки функции пилоруса с помощью традиционной манометрии, использовался водноперфузионный катетер с дополнительной транспилорической втулкой Дента, представленной близко расположенными друг к другу с интервалом 3-5 мм датчиками давления, сводящей к минимуму влияние движения катетера. Однако мониторинг пилорического давления технически сложен и требует опыта, поскольку на запись влияет расположение датчиков давления, а частое движение и наложение физиологических артефактов за счет движения дыхательной мускулатуры, пульсации расположенных рядом крупных сосудов, могут, учитывая более чем 6 часовую длительность записи (4-х часовой период натощак, прием стандартного завтрака и 2-х часовая запись постпрандиального периода), затруднить интерпретацию результатов. По сравнению с традиционной манометрией, система манометрии высокого разрешения позволяет получить более подробную информацию о давлении в пилорическом канале [25]. Zheng T et al. (2022) с её помощью, оценивая постпрандиальную сократительную функцию антрального отдела и моторику пилоруса, показал неоднородность данных нарушений. В исследовании, включавшем 16 пациентов с предварительным диагнозом гастропарез, чаще всего регистрировалось снижение постпрандиальной моторики антрального отдела (у 11 пациентов), в то время как пилороспазм наблюдался всего у двоих. Soliman H. et al. (2022), сравнивая профиль антродуоденальной моторики высокого разрешения с 36 датчиками у пациентов с нормальным и замедленным опорожнением желудка, определил пилороспазм как нали-

чие повторяющихся изолированных пилорических волн, возникающих в течение не менее 3 минут. У 72% пациентов с замедленным опорожнением желудка наблюдались изменения манометрического профиля, из них у 56% наблюдалась низкая частота антральных сокращений, а у 32% пациентов – пилороспазм. Однако у 20% пациентов с нормальной скоростью опорожнения желудка наблюдались манометрические изменения, а у 6% пациентов – пилороспазм. Тем не менее у пациентов со сниженной скоростью опорожнения желудка пиковое пилорическое давление (66 ± 40 мм рт. ст. против 48 ± 16 мм рт. ст., $p=0,04$) и среднее пилорическое давление в постпрандиальном периоде ($18,9 \pm 9,7$ мм рт. ст. против $12,9 \pm 5,7$ мм рт. ст., $p=0,01$) были выше, чем в группе здоровых добровольцев. В постпрандиальном периоде пилороспазм так же чаще регистрировался у пациентов с задержкой опорожнения желудка (32,0% против 5,7%, $p=0,02$). Ожидается, что в перспективе манометрии высокого разрешения позволит точно характеризовать нарушения антропилородуоденальной моторики и будет использоваться в качестве стандартизированного метода диагностики дисфункции пилорического отдела. Но с учетом того, что на сегодняшний день её показатели при гастропарезе оценивались только в двух исследованиях, требуется дальнейшее изучение этого вопроса [25, 26].

4. EndoFLIP

Система EndoFLIP была разработана для диагностики нарушений моторики посредством измерения давления и объема в режиме реального времени. Её принцип работы заключается в использовании импедансной планиметрии для измерения площадей поперечного сечения (ППС) полых структур во время объемного растяжения. Растяжимость и податливость любого сфинктера желудочно-кишечного тракта можно измерить, объединив расчет значений давления и объема внутри баллона. EndoFLIP состоит из пластикового катетера с последовательно расположенными электродами импеданса, заключенных в полиуретановый баллон. Катетер с баллоном фиксируется в пилорусе под визуальным эндоскопическим или рентгеноскопическим контролем, поскольку результаты измерений могут варьироваться в зависимости от положения баллона, достигая более высоких значений пилорического давления и ППС в его проксимальном отделе. На данный момент для параметров EndoFLIP в привратнике не существует общепринятых пороговых значений или диапазона норм. Например, в проведенном во Франции исследовании у здорового добровольца без седации, при объеме баллона 40 мл, индекс растяжимости привратника (P-DI) составил $25,2 \pm 2,4$ мм²/мм рт. ст., а пилорическое давление — $9,7 \pm 4,4$ мм рт. ст. В исследовании, проведенном в Индии, с участием 20 здоровых добровольцев под седацией, при объеме баллона 40 мл, средние значения P-DI и пилорического давления составили соот-

ветственно $8,4 \pm 4,7$ мм²/мм рт. ст. и $23,6 \pm 15,3$ мм рт. ст. В другом исследовании в Соединенных Штатах с участием 24 здоровых добровольцев, EndoFLIP без седации, при аналогичном объеме баллона, P-DI составил $10,9 \pm 4,8$ мм²/мм рт. ст. Поэтому в последующем необходимо исключать влияние на исследуемые параметры этнических/расовых различий, оператор-зависимых факторов, воздействие анестетиков [27, 28].

Оценивая функцию пилоруса с помощью EndoFLIP объемом баллона 40 мл у пациентов с диабетическим и идиопатическим гастропарезом Desprez C et al. (2021), наблюдали, в сравнении со здоровыми добровольцами ($25,2 \pm 2,3$ мм²/мм рт. ст.), достоверно более низкие средние значения растяжимости пилорического отдела в группах пациентов с диабетом ($10,8 \pm 0,9$ мм²/мм рт. ст.) и идиопатическим гастропарезом ($14,8 \pm 2,2$ мм²/мм рт. ст., $p < 0,005$). При таком объеме баллона и нижней границы нормы релаксации пилорического отдела 10 мм²/мм рт. ст. уровень отклонений в исследуемых группах составил 56,5% и 51,5% соответственно, при только 10% уровне среди здоровых добровольцев. В проспективном исследовании у пациентов с гастропарезом пилорическая релаксация натошак была также ниже, чем контрольной группе ($16,9 \pm 2,1$ мм²/мм рт. ст. против $25,2 \pm 2,4$ мм²/мм рт. ст., $p < 0,005$), и имела тесную обратную корреляционную связь с выраженностью диспептических симптомов, за исключением вздутия живота. В исследовании, опубликованном Malik Z. et al. (2015), раннее насыщение и постпрандиальное чувство тяжести обратно коррелировали с диаметром и CSA привратника. Снижение P-DI также наблюдалось у пациентов с хронической тошнотой и рвотой без снижения скорости опорожнения желудка, что говорит о возможной роли дисфункции привратника в развитии гастропарез-подобных симптомов. В нескольких исследованиях сообщалось об обратной корреляционной связи растяжимости привратника натошак со скоростью опорожнения желудка при гастропарезе, когда наиболее выраженное замедление опорожнения желудка наблюдалось у пациентов с нарушенной растяжимостью привратника, так же рассматривавшейся в роли прогностического фактора ответа на терапию. Нарушение растяжимости пилорического отдела ассоциировалось с благоприятным ответом на инъекции ботулотоксина (БТ) (<10 мм²/мм рт. ст. при объеме баллона 40 мл), баллонной дилатации пилоруса и G-POEM (при $<9,2$ мм²/мм рт. ст. при объеме баллона 50 мл с чувствительностью и специфичностью клинического успеха 72,2% и 100% соответственно). Хотя EndoFLIP уже был предметом многочисленных исследований в связи с растущим интересом к процедуре и ее простоте, для всесторонней оценки значения EndoFLIP в рутинной клинической практике, необходимо дополнительное уточнение пороговых значений норм и проведение сравнительных исследований, включающих другие методы диагностики дисфункции

привратника [2, 29].

Современные терапевтические подходы при пилорической дисфункции

Несмотря на растущий интерес к терапевтическим подходам, позволяющим воздействовать непосредственно на пилорус, большинство опубликованных на сегодняшний день исследований сосредоточены на лечении гастропареза без учета конкретных патофизиологических механизмов, лежащей в его основе.

1. Фармакологические средства

В настоящее время не существует фармакологических методов лечения пилорической дисфункции. Расслабление пилорического отдела является NO-зависимым процессом, а вызванное NO расслабление гладких мышц опосредовано вторичным мессенджером циклическим гуанозинмонофосфатом, который гидролизуется тканевыми фосфодиэстеразами. Таким образом, ингибитор фосфодиэстеразы-5, силденафил, может ингибировать гидролиз циклического гуанозинмонофосфата и усиливать NO-опосредованное расслабление пилорического отдела. Действительно, в мышинной модели сахарного диабета силденафил снимал NO-опосредованное расслабление пилорического отдела и улучшал скорость опорожнения желудка. Однако влияние силденафила на скорость опорожнения желудка в исследованиях с участием людей было противоречивым. В клиническом наблюдении силденафил улучшал скорость опорожнения желудка у двух пациентов с диабетическим гастропарезом. Параллельно отсутствовала эффективность силденафила в исследовании, оценивавшем скорость опорожнения желудка у 12 пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности и гастропарезом. Возможно, что эффект силденафила затрагивает не только привратник, но и распространяется на дно/тело желудка, релаксация которых может блокировать влияние силденафила на перистальтику желудка. К тому же объективные параметры пилорической функции в данных исследованиях у людей не оценивались, что требует в будущем изучения влияния силденафила у пациентов с дисфункцией привратника, а не в целом у пациентов с гастропарезом [2, 30].

Другим потенциальным фармакологическим подходом к терапии пилорической дисфункции могут быть периферически активные антагонисты μ -опиоидных рецепторов (PAMORA), восстанавливающие моторику кишечника при гипокинезии, вызванной приемом опиоидов. Теоретически сокращение пилоруса, вызванное закислением двенадцатиперстной кишки, можно подавить инъекцией налоксона, однако в нескольких двойных слепых рандомизированных контролируемых исследованиях метилналтрексон, налоксогол и алвимопан эффективно воздействовали только на моторику тон-

кого и толстого кишечника, не влияя на задержку опорожнения желудка, вызванную опиатами. Таким образом, так же необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности PAMORA в лечении пилорической дисфункции [2].

2. Инъекция ботулотоксина (БТ)

БТ, нейротоксин, вырабатываемый анаэробной бактерией *Clostridium botulinum*, изначально одобрен для лечения спастических расстройств, наблюдаемых при абсолютно различных патологиях. Мышечная релаксация, вследствие блокады высвобождения основного нейромедиатора в нервно-мышечном синапсе – ацетилхолина, а также всех парасимпатических и холинергических постганглионарных симпатических нейронов, позволяет использовать его при заболеваниях протекающих с гиперактивностью гладких мышц, включая такие желудочно-кишечные патологии, как ахалазия, кардиоспазм и дисфункция пилоруса. Эффект БТ обратим, поскольку нервно-мышечная функция восстанавливается с прорастанием нервных окончаний и образованием новых синаптических связей [31].

В первых открытых исследованиях интрапилорические инъекции БТ приводили к краткосрочному уменьшению выраженности симптомов гастропареза и задержки опорожнения желудка [32]. В открытом исследовании Lacy et al. (2004), включавшем восемь пациентов с диабетическим гастропарезом I типа и пилороспазмом по данным антродуоденальной манометрии, у пятерых отмечено значительное уменьшение дисфункции пилоруса через 12 недель после инъекции БТ. В этой же контрольной точке отмечено снижение тонического пилорического давления, хотя его значения и не достигли статистически значимой разницы. Назначение БТ приводило к уменьшению выраженности симптоматики, а у четырех из восьми пациентов наблюдалось усиление опорожнения желудка [32]. Последующие два рандомизированных контролируемых исследования, сравнения клинических проявлений с оценкой скорости опорожнения желудка у пациентов с идиопатическим, диабетическим и послеоперационным гастропарезом не обнаружили преимуществ инъекций БТ перед плацебо. В одном из них, включавшем 23 пациента с гастропарезом, перекрестным дизайном и назначением БТ/физиологического раствора раз в 1 месяц, положительная динамика исследуемых показателей наблюдалась как после БТ, так и после инъекции физиологического раствора. В другом контролируемом исследовании, рандомизировавшем 32 пациента с гастропарезом в группы с инъекцией БТ или плацебо (физиологического раствора), улучшение симптомов отмечено у 37,5% и 56,3% пациентов соответственно. Несмотря на отсутствие достоверного различия динамики клинических проявлений между исследуемыми группами, у пациентов, получавших БТ, отмечалась нормализация скорости опорожнения желудка [2].

В связи с этим, в актуальных клинических ре-

комендациях интрапилорические инъекции БТ не вошли в перечень терапевтических подходов при лечении гастропареза [20, 33], однако, многие медицинские центры продолжают их использовать у отдельных пациентов. В систематическом обзоре, включившем 15 исследований интрапилорических инъекций БТ при гастропарезе, отмечено субъективное уменьшение жалоб пациентов и объективно нормализация показателей скорости опорожнения желудка, что не согласуется с результатами предыдущих двух рандомизированных контролируемых исследований. Что примечательно, все эти исследования не оценивали пилорическую функцию до назначения БТ и не дифференцировали патофизиологические особенности гастропареза в исследуемых когортах. В недавнем исследовании у детей с нейродефицитом и симптомами, обусловленными замедленным опорожнением желудка, с оценкой функции пилоруса по EndoFLIP перед инъекцией БТ, отмечено улучшение объективных показателей и клинических проявлений по окончании лечения. Desprez C. et al. (2019) обнаружили, что оценка растяжимости пилоруса с использованием EndoFLIP до начала терапии БТ позволяет предсказать клинический ответ, в том числе изменение качества жизни через 3 месяца после терапии. Для подтверждения эффективности интрапилорической инъекции БТ в качестве целевой терапии в дальнейшем необходимы рандомизированные плацебо-контролируемые исследования у пациентов с подтвержденной дисфункцией пилоруса как патофизиологической основой гастропареза [33].

3. Эндоскопическая баллонная дилатация

Эндоскопическая баллонная дилатация при дисфункции привратника, первоначально использовавшаяся в педиатрической практике, продемонстрировала свою эффективность и у взрослых. Её преимущества заключаются в технической большей доступности и меньшем количестве осложнений по сравнению с другими эндоскопическими вмешательствами. В исследовании 10 пациентов с гастропарезом и низкой степенью релаксации пилоруса натошак по EndoFLIP ($<10 \text{ мм}^2 / \text{мм рт. ст.}$) дилатация до 20 мм, кроме уменьшения жалоб и улучшения качества жизни, привела к повышению данного показателя у всех пациентов на 10 день (от $7,4 \pm 0,4$ до $20,1 \pm 4,9 \text{ мм}^2 / \text{мм рт. ст.}$) и нормализации скорости опорожнения желудка по данным сцинтиграфии у семи из восьми пациентов. Однако пилорическая баллонная дилатация, по-видимому, не приводит к устойчивому клиническому ответу. В недавнем ретроспективном исследовании 47 пациентов с рефрактерным гастропарезом после эндоскопической баллонной дилатации через 2 месяца он сохранялся только у 50% пациентов, снизившись примерно до 30% уровня через 2 года после процедуры [2, 34].

Murray et al. (2021) представил клинические результаты комбинированного применения диагностического EndoFLIP и терапевтического EsoFLIP

(устройства, использующего технологию импедансной планиметрии для обеспечения объективной визуализации и мониторинга терапевтической дилатации в режиме реального времени до диаметра 30 мм) у пациентов с гастропарезом. В этом исследовании 46 пациентам с предварительным диагнозом гастропареза проводили EsoFLIP с индивидуально титруемой контролируемой пилородилатацией, после которой время опорожнения желудка значительно сократилось с медианы 211 до 179 минут ($p=0,001$), а пилородилатация повысилась с 9 до $13 \text{ мм}^2 / \text{мм рт. ст.}$ ($p<0,001$). В исследовании Bhutani et al. (2022), продемонстрировали эффективность комбинированной терапии пилородилатации и интрапилорического введения БТ у пациентов с замедленным опорожнением желудка после дистальной эзофагэктомии по поводу рака пищевода. Наблюдая выраженную положительную клиническую динамику у 85% пациентов после инъекции 100 единиц БТ с дилатацией в течение 1 минуты с максимальным диаметром баллона от 12 до 20 мм, авторы сделали вывод об усилении диффузии после инъекции БТ и повышении его эффективности в пилорусе за счет последующей баллонной дилатации.

4. Установка транспилорического стента

Clarke et al. (2013) первым сообщил о положительном эффекте установки транспилорического стента при клинически манифестированном гастропарезе у молодых пациентов на примере трех клинических случаев. Авторы сообщили об уменьшении выраженности симптомов с нормализацией показателей скорости опорожнения желудка в краткосрочном периоде наблюдения после установки двухслойных, саморасширяющихся металлических стентов. Кроме того, в ретроспективном исследовании, оценивающем эффективность установки транспилорического стента с или без фиксации у 30 пациентов с гастропарезом, технические и клинические показатели успеха составили 98% и 75% соответственно. Однако основной проблемой данной методики является очень высокая частота миграции стента, достигающая практически 100% случаев без фиксации и 48-71% при использовании клипирования, эндоскопического наложения швов и клипс для фиксирования стента. Поэтому Европейское общество гастроинтестинальной эндоскопии не рекомендует использовать транспилорические стенты при лечении гастропареза, к тому же частая миграция стента повышает риска развития побочных эффектов, в том числе кишечной непроходимости. Перед внедрением этой методики в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования эффективности стентирования при дисфункции привратника, определения критериев отбора пациентов, сроков удаления стента и создания специальных полностью покрытых стентов, предотвращающих их дистальную миграцию. Наконец, необходимы перспективные рандомизированные контролируемые исследования, поскольку текущие

рекомендации основаны на обзорах клинических случаев заболевания и небольших ретроспективных исследований [35].

5. Пилоропластика

Пилоропластика является методом дренирования желудка при доброкачественной обструкции пилоруса и после ваготомии, эффективность которой в последние годы изучалась в нескольких ретроспективных исследованиях. Наиболее распространенной методикой данного вмешательства, выполняемой с целью увеличения CSA пилорического канала, является пилоропластика по Гейнеке-Микуличу, малоинвазивная операция (лапароскопическая или роботизированная), с продольным разрезом на всю толщину, от дистального отдела антрума до проксимального отдела двенадцатиперстной кишки и последующим поперечным ушиванием [2, 36].

Hibbard et al. (2011) оценивая эффективность лапароскопической пилоропластики по Гейнеке-Микуличу и трансоральной эндоскопической круговой пилоропластики у пациентов с гастропарезом, отметили, что спустя 1 месяц после операции уменьшение выраженности симптомов наблюдалось у 83% пациентов, а у 71% пациентов нормализовалась скорость опорожнения желудка. Togo et al. (2014) сообщил о схожих результатах у пациентов с рефрактерным гастропарезом, перенесших лапароскопическую пилоропластику по Гейнеке-Микуличу, с уменьшением выраженности симптомов у 82% пациентов, и улучшением скорости опорожнения желудка у 96% из 66% пациентов, прошедших контрольные обследования. Однако основным ограничением обоих исследований было отсутствие надежной оценки симптомов. Mancini et al. (2015), наблюдая пациентов с рефрактерным гастропарезом через 6 и 12 месяцев после пилоропластики, отметили что скорость опорожнения желудка на сцинтиграфии сначала улучшилась у 90% пациентов, а в последующем нормализовалась у 60%. Значительное снижение выраженности симптомов подтверждалось значимым снижением медианы баллов индекса кардинальных симптомов гастропареза (GCSI) во всех исследуемых группах. GCSI представляет собой дневник для ежедневного контроля жалоб пациента, существующий в модификации Американского общества нейрогастроэнтерологии и моторики (ANMS GCSI-DD), для пациентов с идиопатическим и диабетическим гастропарезом (таблица 3.) [2].

Shada et al. (2016) в крупнейшем ретроспективном исследовании лапароскопической пилоропластики по Гейнеке-Микуличу в когорте из 177 пациентов также выявили улучшение показателей опорожнения желудка у 86% и нормализацию у 77% пациентов на сцинтиграфии и уменьшение выраженности жалоб. При этом при сопоставимости безопасности и экономической эффективности лапароскопической и роботизированной пилоропла-

стики по Гейнеке-Микуличу, при последней продолжительность операции и длительность пребывания в больнице были короче. Хотя хирургические затраты были выше в группе роботизированной пилоропластики, общая стоимость пребывания в стационаре оказалась равнозначной между двумя группами [2].

На основании представленных ретроспективных исследований хирургическую пилоромиотомию можно рассматривать как вариант лечения пилорической дисфункции, безусловно с учетом того, что ни одно из рандомизированных контролируемых исследований не оценивало её эффективность при рефрактерном гастропарезе, и ни одно из опубликованных на сегодняшний день исследований специально не оценивало пилорическую функцию ни до, ни после операции.

Желудочная пероральная эндоскопическая миотомия

Желудочная пероральная эндоскопическая миотомия (G-ПОЕМ) стала многообещающим вариантом лечения при рефрактерном гастропарезе. ПОЕМ, изначально разработанная для лечения ахалазии, была принята в качестве метода оптимального подхода при данной нозологии из-за высокой эффективности и низкой инвазивности.¹¹⁵ После ее внедрения для лечения гастропареза, Khashab et al. (2013) отмечена клиническая эффективность и безопасность G-ПОЕМ при рефрактерном гастропарезе, а публикации клинических случаев демонстрируют благоприятные исходы независимо от его этиологии, позволяя рассматривать G-ПОЕМ, за исключением пациентов с приемом опиоидов в анамнезе, эффективным вариантом лечения пилороспазма [37].

Клинический успех и прогностические факторы

Уровень краткосрочного клинического успеха (определяемый по-разному в разных исследованиях) после G-ПОЕМ в трехмесячный период находится в диапазоне от 73% до 90% [40]. В последующие 12 месяцев отмечается снижение этого показателя до 57% – 70% по данным ретроспективных и 33% – 56% в проспективных исследованиях. При этом среднесрочная эффективность G-ПОЕМ в метаанализе 10 исследований 482 пациентов, с минимальным периодом наблюдения 1 год, составила около 61%. Значительное расхождение в показателях клинического ответа среди опубликованных данных обусловлено различиями в критериях определения клинического успеха, оценки пациентов и учета этиологии гастропареза [2]. К тому же большинство опубликованных данных получены из ретроспективных исследований или когорт без групп контроля, при лимитированности рандомизированных контролируемых исследований.

Дневник индекса основных симптомов гастропареза (ANMS GCSI-DD)

Симптомы	Не беспокоит (0)	В лёгкой степени (1)	В умеренной степени (2)	В тяжёлой степени (3)	В очень тяжёлой степени (4)
А. Вздутие живота (ощущение, что вам нужно расстегнуть одежду)					
1. Тошнота					
2. Неспособность доесть блюдо обычного объёма					
3. Чувство чрезмерного переполнения желудка после еды					
4. Боль в верхней части живота (выше пупка)					
5. Сколько раз была рвота за последние 24 часа _____ от 0 (отсутствие эпизодов рвоты) до 4 (четыре или более эпизодов рвоты). Также нужно уточнить количество рвотных масс и было ли несколько приступов рвоты за один поход в туалет или за несколько.					

На сегодняшний день только два рандомизированных контролируемых исследования оценили эффективность G-РОЕМ при гастропарезе. В первом Martinek et al. (2022), рандомизировали 41 пациента с тяжелым гастропарезом в группу G-РОЕМ и группу плацебо, сравнив эффективность процедур через 6 месяцев. Успех лечения определялся как снижение суммарных баллов симптомов не менее чем на 50%; частота успеха составила 71% в группе G-РОЕМ и 21% в группе контроля. Задержка скорости опорожнения желудка в течение 4 часов с 22% до 12% снизилась только в группе G-РОЕМ. Из 12 пациентов, рандомизированных в группу контроля, с сохраняющимися жалобами и переведенными в группу G-РОЕМ, у восьми в последующем пилоромиотомия оказалась эффективна. Второе исследование Gonzalez et al. (2024), сравнивающее эффективность G-РОЕМ и инъекций ВТ, отметило, что клинический успех, определявшийся как снижение более чем на 1 пункта среднего балла по GCSI, в группе G-РОЕМ через 3 и 12 месяцев составил 65% и 60% соответственно. Скорость опорожнения желудка после операции улучшилась у 72% пациентов в группе G-РОЕМ. Однако более высокий уровень клинического успеха и улучшение СОЖ, наблюдаемые в группе G-РОЕМ, существенно не отличались от таковых, наблюдаемых в группе инъекций ВТ. Долгосрочная эффективность более 12 месяцев в настоящее время не оценена, однако, зарегистрированный 2-летний клинический ответ варьируется от 69,5% до 89,9%. Показатель клинического успеха в четырехлетнем исследовании Hernández Mondragón et al. (2022), эффективность G-РОЕМ у пациентов с рефрактерным гастропарезом, определявших его как среднее снижение общего балла GCSI на ≥ 1 балл, при наличии по крайней мере двух подшкал GCSI $\geq 25\%$, составил

77,5%. Параллельно отмечены улучшение показателя качества жизни, определенного с помощью краткого опросника SF-36, нормализация показателей скорости опорожнения желудка у 63,9% пациентов.

Большинство исследований G-РОЕМ отмечают улучшение опорожнения желудка. В ретроспективных исследованиях на сцинтиграфии улучшение скорости опорожнения желудка после G-РОЕМ, достигалось в 46% – 90%, а нормализация — в 32% – 75%, укорачивался полупериод опорожнения желудка. Кроме того, в нескольких исследованиях сообщалось, что у пациентов, перенесших G-РОЕМ, наблюдалось значительное сокращение числа обращений в отделение неотложной помощи и госпитализаций по поводу симптомов гастропареза. Параллельно отмечается нормализация индекса массы тела и качество жизни по опросникам SF-36 и индекса тяжести симптомов желудочно-кишечных расстройств (PAGI-SYM) [2].

Несколько исследований показали, что увеличение диаметра и индекс растяжимости пилоруса после G-РОЕМ являются прогностическими факторами клинического успеха. Watts et al. (2020), оценили пилорическую функцию до и после G-РОЕМ с помощью EndoFLIP у 20 пациентов с рефрактерным гастропарезом. После G-РОЕМ средний и максимальный диаметры пилоруса и максимальная растяжимость пилоруса при раздувании баллона до 50 мл увеличились, однако количество фазных сокращений осталось неизменным.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствуют валидированные пороговые значения норм и диагностические критерии дисфункции пилоруса для данных исследований. Планы лечения в идеале должны основываться на объективных измерениях, таких как CSA пилоруса, индекса растя-

жимости при манометрии высокого разрешения [5]. В некоторых исследованиях сообщалось, что эти показатели EndoFLIP улучшаются после G-РОЕМ. В исследовании, оценивающем связь между показателями EndoFLIP и клиническим исходом G-РОЕМ, CSA с расширением баллона до 40 мл через 3 месяца после G-РОЕМ, предсказывала клинический успех с 91% специфичностью и 71% чувствительностью. В метаанализе исследований с минимальным периодом наблюдения 1 год и расширении баллона до 40 и 50 мл, средний индекс растяжимости после процедуры был значительно выше у пациентов с клиническим успехом, чем при сохранении жалоб. Но для определения пациентов с высокой вероятностью положительного результата терапии, необходимы дополнительные исследования оценки прогностических значений параметров EndoFLIP и манометрии высокого разрешения [30].

В недавнем ретроспективном исследовании, долгосрочный клинический успех после G-РОЕМ был связан до операции с сахарным диабетом, преобладанием в жалобах тошноты и рвоты, а в постоперационном периоде через 6 месяцев с баллами GCSI от 1,5 до 2,5 и показателем 4-часовой задержки пассажа по желудку <10%. Однако, Labonde et al. (2022) представили противоречивые данные, показывающие, что симптомы раннего насыщения и вздутия живота являются лучшими предикторами долгосрочного клинического успеха. Они предложили новую прогностическую систему оценок, которая включает подшкалы тошноты (<2), сытости (≥4) и вздутия живота (>3,5) шкалы GCSI и процент 4-часовой задержки пассажа по желудку (>50%). Наличие 2 из 4 критериев предсказывало клинический успех G-РОЕМ с чувствительностью 93,3% и специфичностью 56,3% [41].

G-РОЕМ, по-видимому, является многообещающим методом лечения с краткосрочной и среднесрочной эффективностью при рефрактерном гастропарезе. Будучи минимально инвазивной процедурой, основным преимуществом эндоскопической миотомии, по сравнению с хирургическим вмешательством, является экономическая эффективность при хорошем профиле безопасности. Тем не менее, рецидивы заболевания в течение 6 месяцев составляют от 14% до 44%, и как правило обусловлены неполной миотомией, регенерацией мышц пилоруса (из-за неполной пилоромиотомии) и образованием стриктур [42]. Проведение полной пилоромиотомии имеет решающее значение для клинического успеха. Селективная полная пилоромиотомия, определяемая по обнажению гипомускулярного сегмента, разделяющего пилорус и мышечную оболочку двенадцатиперстной кишки, проводится без существенного увеличения риска перфорации. Обговаривается также проксимальное расширение миотомии на 1-3 см в препилорическую часть, указывается на необходимо уделять внимание предотвращению повреждения слизистой оболочки как фактора риска формирования последующей стриктуры пилору-

са [43]. В качестве варианта снижения рецидивов при G-РОЕМ предложена двойная пилоромиотомия, демонстрирующая более высокие клинический результаты (86% против 68%), без увеличения времени процедуры или побочных эффектов [44]. Однако исследование было проведено в ретроспективном режиме с краткосрочным наблюдением; таким образом, необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые исследования с длительным наблюдением для подтверждения эффективности двойной пилоромиотомии. Кроме того, необходимы дополнительные исследования для повышения клинической эффективности G-РОЕМ, особенно у пациентов с дисфункцией пилорического отдела.

Подводя итог, можно сказать, что с ростом понимания патофизиологии гастропареза, при выборе оптимального терапевтического подхода следует уделять внимание конкретным этиологическим факторам. Учитывая, что привратник стал новой терапевтической мишенью, необходимы дальнейшие клеточные и молекулярные исследования для выяснения причин дисфункции пилорического отдела. С диагностической точки зрения, для оценки функции пилорического отдела были разработаны антродуоденальная манометрия высокого разрешения и эндофлипинотерапия (EndoFLIP); однако противоречивые данные используемые как диагностические критерии и предикторы эффективности лечения пилороспазма, вызванного гастропарезом, ограничивают их применение в настоящее время. Новые перспективные методы оценки функции желудка, включая WMC и BSGM, могут помочь улучшить диагностику и определить пилороспастические фенотипы при гастропарезе, а также облегчат выбор соответствующих терапевтических подходов. Параллельно появляются новые терапевтические возможности, такие как G-РОЕМ, адаптация этих подходов на основе индивидуальных патофизиологических принципов с упором на долгосрочные данные о безопасности и результатах будет иметь первостепенное значение.

Литература

1. Тружманов А.С., Стротонова О.А., Павакин В.Т. Клиническое значение исследования двигательной функции пищеварительной системы: прошлое, настоящее, будущее. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2013;23(5):4-14.
2. Na H.K., Li A.A., Gottfried-Blackmore A., Podboy A.J. et al. Pyloric Dysfunction: A Review of the Mechanisms, Diagnosis, and Treatment. *Gut and Liver* 2025;19:327-345.
3. Bekkelund M., Sangnes D.A., Gunnar Hatlebakk J. et al. Pathophysiology of idiopathic gastroparesis and implications for therapy. *Scand J Gastroenterol* 2019;54:8-17.
4. Gullà P., Tassi A., Cirocchi R., Longaroni M. Thoracoscopic truncal vagotomy. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2000;41:941-943.
5. Grover M., Farrugia G., Stanghellini V. Gastroparesis: a turning point in understanding and treatment. *Gut* 2019;68:2238-2250.
6. Janssen P., Vanden Berghe P., Verschuere S. et al. Review article: the role of gastric motility in the control of food intake. *Aliment Pharmacol Ther* 2011;33:880-894.
7. Camilleri M., Sanders K.M. Gastroparesis. *Gastroenterology* 2022;162:68-87.
8. Di Natale M.R., Athavale O.N., Wang X. et al. Functional and anatomical gastric regions and their relations to motility control. *Neurogastroenterol Motil* 2023;35:e14560.

9. Rhee P.L., Lee J.Y., Son H.J., et al. Analysis of pacemaker activity in the human stomach. *J Physiol* 2011;589(Pt 24):6105-6118.
10. Goyal R.K., Guo Y., Mashimo H. Advances in the physiology of gastric emptying. *Neurogastroenterol Motil* 2019;31:e13546.
11. Kurashiki M., Zheng H., Dwyer L. et al. A functional role for the 'fibroblast-like cells' in gastrointestinal smooth muscles. *J Physiol* 2011;589(Pt 3):697-710.
12. Ramkumar D., Schulze K.S. The pylorus. *Neurogastroenterol Motil* 2005;17 Suppl 1:22-30.
13. Krishnasamy S., Abell T.L. Diabetic gastroparesis: principles and current trends in management. *Diabetes Ther* 2018;9(Suppl 1):1-42.
14. Nguyen L., Wilson L.A., Miriel L. et al. Anatomic function in gastroparesis and chronic unexplained nausea and vomiting: relationship with etiology, gastric emptying, and symptom severity. *Neurogastroenterol Motil* 2020;32:e13810.
15. Lu D., Altieri M.S., Yang J. et al. Investigating rates of reoperation or postsurgical gastroparesis following fundoplication or paraesophageal hernia repair in New York State. *Surg Endosc* 2019;33:2886-2894.
16. Bashashati M., Moraveji S., Torabi A. et al. Pathological findings of the antral and pyloric smooth muscle in patients with gastroparesis-like syndrome compared to gastroparesis: similarities and differences. *Dig Dis Sci* 2017;62:2828-2833.
17. Shah V., Lyford G., Gores G., Farrugia G. Nitric oxide in gastrointestinal health and disease. *Gastroenterology* 2004;126:903-913.
18. Takahashi T. Pathophysiological significance of neuronal nitric oxide synthase in the gastrointestinal tract. *J Gastroenterol* 2003;38:421-430.
19. Clarke J.O., Snape W.J. Jr. Pyloric sphincter therapy: botulinum toxin, stents, and pyloromyotomy. *Gastroenterol Clin North Am* 2015;44:127-136.
20. Camilleri M., Kuo B., Nguyen L. et al. ACG clinical guideline: gastroparesis. *Am J Gastroenterol* 2022;117:1197-1220.
21. Saad R.J., Hasler W.L. A technical review and clinical assessment of the wireless motility capsule. *Gastroenterol Hepatol (N Y)* 2011;7:795-804.
22. Wang Y., Chen J.D., Nojkov B. Diagnostic methods for evaluation of gastric motility: a mini review. *Diagnostics (Basel)* 2023;13:803.
23. Gharibans A.A., Hayes T.C., Carson D.A. et al. A novel scalable electrode array and system for non-invasively assessing gastric function using flexible electronics. *Neurogastroenterol Motil* 2023;35:e14418.
24. Gharibans A.A., Calder S., Varghese C. et al. Gastric dysfunction in patients with chronic nausea and vomiting syndromes defined by a noninvasive gastric mapping device. *Sci Transl Med* 2022;14:eabq3544.
25. Zheng T., BouSaba J., Sanna W. et al. Comprehensive characterization of antral and pyloric contractions by high resolution manometry: applied physiology in suspected gastroparesis. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2022;323:G255-G264.
26. Soliman H., Wuestenberghs F., Desprez C. et al. Physiological characterization of gastric emptying using high-resolution antro-pyloroduodenal manometry. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2024;326:G16-G24.
27. Wuestenberghs F., Gourcerol G. Pyloric distensibility in health and disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2021;321:G133-G138.
28. Yim B., Gregor L., Siviec R.M. et al. Pyloric functional lumen imaging probe measurements are dependent on balloon position. *J Neurogastroenterol Motil* 2023;29:192-199.
29. Snape W.J., Lin M.S., Agarwal N., Shaw R.E. Evaluation of the pylorus with concurrent intraluminal pressure and EndoFLIP in patients with nausea and vomiting. *Neurogastroenterol Motil* 2016;28:758-764.
30. Watkins C.C., Sawa A., Jaffrey S. et al. Insulin restores neuronal nitric oxide synthase expression and function that is lost in diabetic gastropathy. *J Clin Invest* 2000;106:373-384.
31. Gui D., Rossi S., Runfola M. et al. Review article: botulinum toxin in the therapy of gastrointestinal motility disorders. *Aliment Pharmacol Ther* 2003;18:1-16.
32. Miller L.S., Szych G.A., Kantor S.B. et al. Treatment of idiopathic gastroparesis with injection of botulinum toxin into the pyloric sphincter muscle. *Am J Gastroenterol* 2002;97:1653-1660.
33. Schol J., Wauters L., Dickman R. et al. United European Gastroenterology (UEG) and European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM) consensus on gastroparesis. *Neurogastroenterol Motil* 2021;33:e14237.
34. Soliman H., Oiknine E., Cohen-Sors B. et al. Efficacy and safety of endoscopic pyloric balloon dilation in patients with refractory gastroparesis. *Surg Endosc* 2022;36:8012-8020.
35. Weusten B.L., Barret M., Bredenoord A.J. et al. Endoscopic management of gastrointestinal motility disorders-part 1: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. *Endoscopy* 2020;52:498-515.
36. Davis B.R., McCallum R.W. Surgical management of gastroparesis. In: McCallum R.W., Parkman H.P., eds. *Gastroparesis: pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and treatment*. London: Academic Press, 2021:431-439.
37. Inoue H., Shiwaku H., Inakiri K. et al. Clinical practice guidelines for peroral endoscopic myotomy. *Dig Endosc* 2018;30:563-579.
38. McCurdy G.A., Gooden T., Weis F. et al. Gastric peroral endoscopic pyloromyotomy (G-POEM) in patients with refractory gastroparesis: a review. *Therap Adv Gastroenterol* 2023;16:17562848231151289.
39. Labonde A., Lades G., Debourdeau A. et al. Gastric peroral endoscopic myotomy in refractory gastroparesis: long-term outcomes and predictive score to improve patient selection. *Gastrointest Endosc* 2022;96:500-508.
40. Mohan B.P., Chandan S., Jha L.K. et al. Clinical efficacy of gastric peroral endoscopic myotomy (G-POEM) in the treatment of refractory gastroparesis and predictors of outcomes: a systematic review and meta-analysis using surgical pyloroplasty as a comparator group. *Surg Endosc* 2020;34:3352-3367.
41. Verga M.C., Mazza S., Azgolini F. et al. Gastric per-oral endoscopic myotomy: Indications, technique, results and comparison with surgical approach. *World J Gastrointest Surg* 2022;14:12-23.
42. Khashab M.A., Wang A.Y., Cai Q. AGA clinical practice update on gastric peroral endoscopic myotomy for gastroparesis: commentary. *Gastroenterology* 2023;164:1329-1335.